

Présentation du site archéologique Michonnet

Les artefacts lithiques qui sous-tendent les fiches techniques de ce numéro sont issus du site archéologique baptisé Michonnet ou Enamino, dans la province de l'Ogooué-maritime. Localisé à proximité de la plage adjacente au ranch Michonnet (fig. 1), ce site a pour coordonnées géographiques E 9,25622° et S 1,73805°. Ce site abrite des artefacts lithiques ainsi que des fragments de poterie couvrant une superficie approximative de 400 mètres carrés. La dégradation naturelle constitue un phénomène préoccupant, puisqu'une portion significative des artefacts a déjà été balayée par les assauts incessants des vagues océaniques, notamment durant les épisodes de fortes marées. La partie restante, digne d'intérêt, devrait être explorée avant sa potentielle disparition, causée par les forces naturelles et les pillages humains (des employés de Perenco oil Gabon laissent entendre que ce site fait l'objet de pillages de la part des riverains).

Description générale

(Photo : M. Matoumba, 2017)

Fig. 1. Vue du site archéologique Michonnet ou Enamino

Le site archéologique se présente dans un paysage côtier, caractérisé par une alternance entre des zones herbeuses et des dépôts sédimentaires sableux ou limoneux, avec des traces d'érosion (fig. 1). La morphologie générale indique que le site se trouve sur une légère élévation, un ancien cordon littoral. La Couverture végétale se distingue par la présence d'une végétation basse qui recouvre une bonne partie du terrain, avec quelques arbres en arrière-plan, typiques des milieux littoraux. Des coupures érosives sont visibles sur le site. En effet, plusieurs découpes naturelles dans le sol, résultant de l'érosion par l'eau, exposent les couches sédimentaires sous-jacentes et des vestiges archéologiques.

Contexte archéologique

Le site pourrait avoir été un campement saisonnier pour des groupes de chasseurs-cueilleurs du Late Stone Age, profitant de l'accès à des ressources aquatiques et terrestres variées. Plusieurs hypothèses sont envisagées sur le rôle de cet emplacement. Localisé au bord de l'océan Atlantique, ce site a pu être un campement en zone littorale; un point stratégique pour la pêche, la collecte de coquillages, et la chasse d'animaux attirés par l'eau. Il a pu être également un site d'extraction et de taille lithique au regard de la présence d'un substrat sableux avec du silex en affleurement (fig. 2) qui atteste l'existence d'une source locale de matières premières pour la

production d'outils. Il n'est pas exclu que ce site fût un espace multifonctionnel. Il pouvait servir à la fois de zone d'habitat temporaire, d'atelier de taille et d'aire de consommation des ressources. La présence de fragments de poterie (fig. 2) et l'absence de niveaux d'occupation bien définis, à première vue, suggèrent que le site pourrait avoir été utilisé sur une longue période, avec des activités répétées et des remaniements sédimentaires (dus à l'érosion côtière ou aux fluctuations marines). Il s'agirait d'un contexte d'occupation tardive, avec une transition vers des sociétés plus sédentaires ou proto-agricoles.

(Photos : M. Matoumba, 2017)

Fig. 2. Témoins archéologiques

La poterie marque un changement culturel important. Elle est souvent associée à des groupes du Néolithique ou à des périodes plus récentes du Late Stone Age où l'exploitation des ressources devient plus organisée. Aussi, ces fragments de poterie pourraient-ils témoigner d'un stockage de ressources alimentaires (grains, fruits, sel, poissons séchés) ou de la cuisson de mollusques et de plantes comestibles ; d'une occupation semi-sédentaire où les groupes revenaient régulièrement, installant des campements durables, mais sans architecture bien définie ; d'échanges culturels avec d'autres groupes si la poterie présente des décors spécifiques ou des formes non locales. Les premières observations mettent en lumière une poterie fragmentée mélangée aux vestiges lithiques. Cela indique un remaniement sédimentaire : les couches originelles ont été perturbées par des événements naturels (érosion, montée des eaux, etc.) ou par les activités humaines répétées. L'absence de niveaux clairs, constatés par ces mêmes premières observations sommaires, révèle non seulement que la stratigraphie a été remaniée, mais elle suggère également que le site a pu être occupé de manière intermittente sur plusieurs siècles. Il est envisageable que le site Michonnet soit à accumulation diffuse où les couches sédimentaires sont trop homogènes pour distinguer des phases d'occupation nettes. Dès lors, plusieurs hypothèses sont pourront être testées. La première, l'occupation répétée sans structures permanentes, instille que les populations revenaient régulièrement au site, mais sans construire d'habitations stables. Chaque nouvelle occupation superposait des dépôts sur les précédents. La deuxième, le remaniement naturel, met en exergue les processus érosifs, liés au milieu côtier (vents marins, ruissellement) qui ont brouillé la stratigraphie initiale. La troisième, le site à fonction spécifique (aire de rejet ou de

consommation), relève que si les fragments de poterie sont nombreux, mélangés à des coquilles et des restes alimentaires, cela pourrait être un amas coquillier ou une zone de rejet.

Dr Martial MATOUMBA,
IRSH/CENAREST (Gabon)
martialmatoumba@gmail.com